

Une approche novatrice pour le calcul des Récurrences Linéaires

Formule/Équation de récurrence générale globale

Fonction génératrice de séquences récurrentes globale

Jacob Eric Simon - 30/09/1965

04/02/2023

MATHÉMATIQUES ET SCIENCES

RÉSUMÉ

Cet article présente une approche novatrice et efficace pour le calcul des récurrences linéaires, offrant une solution puissante et polyvalente pour résoudre ces problèmes mathématiques complexes. L'approche proposée repose sur une formule globale spécifique et une perception de l'espace physique qui permettent de générer efficacement les termes successifs de n'importe quelle séquence récurrente. Bien que les détails complets de ces différentes formules ne soient pas divulgués dans cet article initial, les lecteurs sont invités à consulter le site web <https://eric-jacob.com> pour obtenir plus d'informations et accéder à l'outil de calcul d'équations en ligne pour toutes sortes de séquences récurrentes.

INTRODUCTION

Les récurrences linéaires constituent un domaine important des mathématiques appliquées, avec des applications dans divers domaines tels que l'informatique, la physique macroscopique et quantique, la chimie, la génétique et la botanique, et la finance. La capacité à résoudre ces récurrences rapidement et efficacement peut avoir un impact significatif sur la résolution de problèmes complexes dans ces domaines. Dans cet article, une approche innovante est présentée pour calculer les termes d'une récurrence linéaire sans utiliser les méthodes traditionnelles de résolution itérative. Au lieu de dévoiler les formules complètes dans cet article (puisque les travaux mathématiques ne peuvent pas être protégés même si leur valeur est immense), les lecteurs sont encouragés à visiter mon site web pour découvrir l'existence d'une telle théorie (depuis 2019). Je les invite également à explorer le potentiel de ces formules globales obtenues avec un petit serveur web utilisant PHP et/ou Python, et à utiliser les outils de calcul en ligne pour vérifier l'authenticité d'une théorie novatrice.

Les récurrences linéaires sont un concept mathématique qui trouve des applications dans divers domaines scientifiques et techniques. Voici quelques exemples de domaines où les récurrences linéaires sont utilisées :

Mathématiques : Les récurrences linéaires font partie de la théorie des suites et des séries, qui est une branche importante des mathématiques. Elles sont utilisées pour étudier les propriétés des suites numériques et pour résoudre des problèmes mathématiques liés aux suites récurrentes.

Informatique : Les récurrences linéaires sont utilisées en informatique pour la modélisation et l'analyse de structures de données récurrentes. Elles sont couramment utilisées dans l'analyse de l'efficacité des algorithmes récursifs et dans la conception d'algorithmes de programmation dynamique.

Physique : Les récurrences linéaires sont utilisées en physique pour modéliser des systèmes dynamiques récurrents, tels que les oscillations, les systèmes à rétroaction, les chaînes d'oscillateurs couplés, etc. Elles jouent un rôle clé dans l'étude des phénomènes périodiques et dans la résolution d'équations différentielles récurrentes.

Botanique : Les récurrences linéaires peuvent être utilisées en botanique pour modéliser des processus de croissance et de développement des plantes. Par exemple, des récurrences linéaires peuvent être utilisées pour étudier la croissance des tiges ou des branches d'un arbre.

Chimie : Les récurrences linéaires peuvent être utilisées en chimie pour modéliser des réactions chimiques récurrentes ou des processus de transformation récurrents. Elles peuvent aider à prédire l'évolution temporelle des concentrations des différentes espèces chimiques impliquées dans une réaction.

MATÉRIEL

1. Ordinateur de faible puissance datant de 2015 utilisé pour développer les théories mathématiques qui seront présentées sur le site.
2. Aucune ressource financière, aucun soutien, aucune aide.
3. Beaucoup de travail, de calcium et de magnésium.
4. Location d'un serveur VPS en décembre 2022 pour héberger le site web.

PROCÉDURE

Le site web permet deux approches différentes : une connaissance partielle d'une séquence d'entiers, où le site proposera des récurrences linéaires similaires ou voisines si possible ; ou une connaissance parfaite de la séquence. Si la récurrence linéaire est parfaitement identifiée, la formule mathématique pour les nombres entiers, réels et complexes sera immédiatement fournie, même pour des degrés de récurrence élevés.

Les calculs font appel à une formule globale qui est principalement destinée à des logiciels mathématiques spécialisés. Cependant, j'ai entrepris de l'adapter pour le PHP, puis pour le Python. Cela m'a conduit à explorer davantage l'espace réel et complexe auquel cette fonction s'applique. Les séquences actuellement décrites sur la toile (en dehors de mon site) sont limitées en nombre, et leurs équations apparaissent souvent sous une forme désuète et approximative, ne représentant souvent qu'une projection d'une réalité physique sur l'espace des entiers. De nombreuses informations sont sacrifiées pour afficher une apparence de simplicité, de clarté ou de perspicacité.

Pour ma part, en ayant une vision théorique basée sur l'univers dans son ensemble, à la fois quantique et macroscopique (comprenant toutes les entités et phénomènes existants, des particules subatomiques aux objets macroscopiques tels que les étoiles, les galaxies et les structures cosmiques), j'ai préféré élaborer une théorie mathématique adaptée à ma conception du cosmos et à mes besoins de démonstration sur une plateforme limitée (PHP, serveur web). Une théorie globale unifiant l'univers, des plus infimes aux plus vastes, nécessite inévitablement une théorie globale des récurrences linéaires. Cela fait près de 30 ans que je n'ai rien publié, mais l'avènement récent de l'IA m'a incité à sortir de ma réserve, craignant que ces machines ne percent tous les secrets et ne laissent plus aucun mérite aux êtres humains ne détenant pas les premières machines.

J'ai adapté la formule générale pour qu'elle puisse être utilisée avec le langage PHP dans le monde réel. Le monde réel fonctionne avec des symétries et des quantités de matière limitées... et j'ai constaté que malgré les simplifications importantes nécessaires pour les calculs en PHP, les résultats finaux étaient similaires en tous points entre une théorie de base nécessitant des calculs puissants et une théorie simplifiée demandant beaucoup moins de ressources. En ignorant les phénomènes de symétrie, les calculs dépassent largement $10e+40$ pour atteindre $10e+300$ et bien au-delà ; en PHP, l'utilisation de tels chiffres compromet très vite la précision et la pertinence des résultats, et il est délicat de

fournir des résultats précis dans des délais acceptables pour Google avec un petit serveur web, surtout pour des nombres ayant une précision portant sur plus de 6 digits. En réalité, pourquoi devrions-nous dissocier les mathématiques de la réalité physique alors qu'elles sont censées être un outil pour la décrire ? En d'autres termes, il n'est pas nécessaire de soustraire deux infinis si leur différence donne un résultat fini. Les calculs peuvent donc être simplifiés pour s'adapter au monde réel. C'est indispensable, car le PHP est très limité en termes de puissance de calcul, tout comme la nature l'est également. De plus, le PHP ne propose pas d'outils de calcul pour les nombres complexes, ni d'outils mathématiques pour le calcul de racines, de fractions, de simplifications, et autres. J'ai dû construire tout cela pour réaliser cette démonstration.

Mon site web est suffisamment optimisé pour démontrer le potentiel de la théorie. Cependant, il n'est pas parfait, car la précision est de l'ordre de 10^{-6} pour les "hard cases" (1,6% des récurrences linéaires) et de 10^{-14} pour les "easy cases". Lorsque les nombres deviennent plus grands, dépassant les 6 à 14 chiffres, les calculs du site deviennent imprécis, les résultats peuvent même devenir totalement faux sur des degrés > 10 , mais la théorie reste valable et donc la formule de base (dissimulée) reste viable, même en PHP. C'est la démonstration qui échoue et non pas la théorie. Le PHP n'est pas adapté aux mathématiques avancées, à moins d'utiliser des bibliothèques mathématiques qui ont le défaut de rendre le site très lent. Comme les moteurs de recherche comme Google pénalisent les pages lentes ainsi que les sites globalement lents, on a très vite fait d'être relégué dans les bas-fonds du *Google research* pour avoir souhaité effectuer des calculs précis.

J'ai tenté de créer une représentation graphique des récurrences linéaires. Selon ma vision globale de l'univers, tout peut être relié à la construction d'un édifice immense et infini à partir de briques infinitésimales qui ne sont pas réellement des briques, mais déjà des constructions en elles-mêmes. Cependant, ces éléments quantiques du monde ne sont pas perceptibles et ne peuvent être appréhendés que par le biais de la statistique, des phénomènes ondulatoires et holographiques dont les projections deviennent solides grâce à l'existence de symétries, d'oppositions, d'annulations et d'accumulations. Il est étrange de constater qu'un hologramme peut devenir vivant et autonome, alors que ses éléments constitutifs sont eux-mêmes vivants et invisibles. Chaque séquence peut se projeter dans l'espace physique selon un modèle cristallographique. Une simulation en deux dimensions se traduit en réalité par une représentation en trois dimensions à travers l'espace complexe, tandis que la structure de cette construction dépend principalement de la quantité de matière utilisée. Les évolutions de la matière/énergie sont rythmées par les séquences (récurrences linéaires) et les seuils. Le site web utilisé en mode Python permet la configuration de mini-univers quantiques virtuels, voire réels.

EXEMPLES

La théorie globale permet a priori d'évaluer et de déterminer les formules de n'importe quel cas particulier. Je prends ici des exemples quelconques en mode "random".

Nomenclature	Récurrence linéaire	Fonction génératrice et Équation
EJS_P1P12P34_P1N3P3 	$a(n) = 1*a(n-3)-3*a(n-2)+3*a(n-1)$ $a(0)=1, a(1)=12, a(2)=34$	$EJSGF(x) = -\frac{1-x^2+9x^1+1x^0}{1x^3-3x^2+3x^1-1x^0}$ $a(n) = \frac{11n^2}{2} - \frac{11n}{2} + 1$ <p>1, 12, 34, 67, 111, 166, 232, 309, 397, 496, 606, 727, 859, 1002, 1156, 1321, 1497, 1684, 1882, 2091, 2311, 2542, 2784, 3037, 3301, 3576, 3862, 4159, 4467, 4786</p>
EJS_P2P9P14P19P19P21P28_P31_N1P3N3P1P0P1N3P3 	$a(n) = -1.a(n-8) + 3.a(n-7) - 3.a(n-6) + 1.a(n-5) + 0.a(n-4) + 1.a(n-3) - 3.a(n-2) + 3.a(n-1)$ $a(0)=2 a(1)=9 a(2)=14 a(3)=19 a(4)=19 a(5)=21 a(6)=28 a(7)=31$	$EJSGF(x) = \frac{-2x^8+5x^7-5x^6+2x^5-7x^4+3x^3+2x^2}{-1x^8+3x^7-3x^6+1x^5+1x^4-3x^3+3x^2-1x^1}$ $a(n) = \frac{n^3}{15} + \frac{4n^2}{5} + \frac{16n}{15} - \frac{164306721 \sin(\frac{2\pi n}{15})}{64065380} - \frac{76891811 \sin(\frac{4\pi n}{15})}{80584391} - \frac{92100937 \cos(\frac{2\pi n}{15})}{60770966} - \frac{7982578 \cos(\frac{4\pi n}{15})}{94515079} + 3.6$ <p>2, 9, 14, 19, 19, 21, 28, 31, 32, 26, 20, 17, 8, -5, -27, -51, -74, -105, -142, -190, -242, -295, -358, -429, -513, -603, -696, -801, -916, -1046</p>
EJS_P3N4P1P1_P1P1P1P1	$a(n) = 1.a(n-4) + 1.a(n-3) + 1.a(n-2) + 1.a(n-1)$ $a(0)=3 a(1)=-1 a(2)=1 a(3)=1$	$EJSGF(x) = -\frac{2x^3-1x^2-4x^1+3x^0}{1x^4+1x^3+1x^2+1x^1-1x^0}$

		$a(n) = \frac{598999(-1)^n 0.774803997405886^n}{287591} + 2 \cdot 0.81827598250762^n \left(\frac{63863267 \sin\left(\frac{70729703n}{4610177}\right)}{88870514} - \frac{1118463 \cos\left(\frac{70729703n}{4610177}\right)}{80503969} \right) + \frac{137411-1.92756088382292^n}{1242391}$ <p>3, -1, 1, 1, 4, 5, 11, 21, 41, 78, 151, 291, 561, 1081, 2084, 4017, 7743, 14925, 28769</p>
<p>EJS P3P7P12P12P18P27P27P31 P9P9P9P9P9P9P9P9</p>	<p>$a(n)=9.a(n-8) + 9.a(n-7) + 9.a(n-6) + 9.a(n-5) + 9.a(n-4) + 9.a(n-3) + 9.a(n-2) + 9.a(n-1)$</p> <p>$a(0)=3$ $a(1)=7$ $a(2)=12$ $a(3)=12$ $a(4)=18$ $a(5)=27$ $a(6)=27$ $a(7)=31$</p>	$EJSGF(x) = -\frac{923 \cdot x^7 - 684 \cdot x^6 - 441 \cdot x^5 - 288 \cdot x^4 - 186 \cdot x^3 - 78 \cdot x^2 - 20 \cdot x + 3 \cdot x^0}{9 \cdot x^8 + 9 \cdot x^7 + 9 \cdot x^6 + 9 \cdot x^5 + 9 \cdot x^4 + 9 \cdot x^3 + 9 \cdot x^2 + 9 \cdot x - 1 \cdot x^0}$ $a(n) = -\frac{10715787(-1)^n 0.975500001793641^n}{748319} + \frac{0.978384038989203^n \left(\frac{1060801 \sin\left(\frac{4610177n}{4610177}\right) - 23549633 \cos\left(\frac{4610177n}{4610177}\right)}{1461664} \right) + \frac{500328371 \cos\left(\frac{4610177n}{4610177}\right) - 32136369}{45185621} + \frac{1397189835 \cos\left(\frac{4107272n}{4107272}\right) - 96757883}{96401500 \sin\left(\frac{4107272n}{4107272}\right)} + \frac{0.986171901220608^n \left(\frac{142151310 \sin\left(\frac{4200512n}{4200512}\right)}{68374337} - \frac{96401500 \sin\left(\frac{4200512n}{4200512}\right)}{900061924 \cos\left(\frac{4200512n}{4200512}\right)} \right) + \frac{32136369}{46368821} - \frac{57811477}{900061924} + \frac{0.995510021682528^n \left(\frac{244174900 \sin\left(\frac{640000n}{640000}\right) - 100703345 \cos\left(\frac{640000n}{640000}\right)}{69903221} \right) + \frac{0.995510021682528^n \left(\frac{384794083 \sin\left(\frac{640000n}{640000}\right)}{78375422} - \frac{1233169147 \cos\left(\frac{640000n}{640000}\right)}{77.9.99999991} \right) + \frac{77.9.99999991}{62624563} + \frac{85609421}{62624563}}$ <p>3, 7, 12, 12, 18, 27, 27, 31, 1233, 12303, 122967, 1229562, 12295512, 122954958, 1229549337, 12295493127, 122954930991, 1229549298813, 12295492877403, 122954927667327</p>
<p>EJSGF P4P4P8P14P19P24P26P27P31P33P42 P1N3P4N4 4N4P4N4P4N4P3</p>	<p>$a(n)=1.a(n-11) -3.a(n-10) + 4.a(n-9) -4.a(n-8) + 4.a(n-7) -4.a(n-6) + 4.a(n-5) -4.a(n-4) + 4.a(n-3) -4.a(n-2) + 3.a(n-1)$</p> <p>$a(0)=4$ $a(1)=4$ $a(2)=8$ $a(3)=14$ $a(4)=19$ $a(5)=24$ $a(6)=26$ $a(7)=27$ $a(8)=31$ $a(9)=33$ $a(10)=42$</p>	$EJSGF(x) = -\frac{15 \cdot x^{10} - 12 \cdot x^9 + 10 \cdot x^8 - 7 \cdot x^7 + 6 \cdot x^6 - 9 \cdot x^5 + 9 \cdot x^4 - 10 \cdot x^3 + 12 \cdot x^2 - 8 \cdot x + 4 \cdot x^0}{1 \cdot x^{11} - 3 \cdot x^{10} + 4 \cdot x^9 - 4 \cdot x^8 + 4 \cdot x^7 - 4 \cdot x^6 + 4 \cdot x^5 - 4 \cdot x^4 + 4 \cdot x^3 - 4 \cdot x^2 + 3 \cdot x - 1 \cdot x^0}$ $a(n) = n^2 - \frac{41n}{5} - \frac{369198938 \sin\left(\frac{2n}{5}\right)}{55867751} - \frac{31409891 \sin\left(\frac{2n}{5}\right)}{23372368} - \frac{25179701 \sin\left(\frac{3n}{5}\right)}{44043880} - \frac{833974081 \cos\left(\frac{2n}{5}\right)}{8221992} - \frac{27663842}{95218093} - \frac{8221992}{20289683} - \frac{18374665 \cos\left(\frac{2n}{5}\right)}{6124886} + \frac{895221 \cos\left(\frac{2n}{5}\right)}{6262198} - \frac{20289683 \cos\left(\frac{2n}{5}\right)}{67632277} + 25.6$ <p>4, 4, 8, 14, 19, 24, 26, 27, 31, 33, 42, 62, 86, 112, 137, 162, 184, 205, 229, 251, 280, 320, 364, 410, 455, 500, 542, 583, 627, 669</p>

Nomenclature	Récurrence linéaire	Fonction génératrice et Équation
<p>EJSGF P4P4P12P16P23P23P24P28P31P36P36P37 P1P1P1P1P1P1P1P1P1</p>	<p>$a(n)=1.a(n-12) + 1.a(n-11) + 1.a(n-10) + 1.a(n-9) + 1.a(n-8) + 1.a(n-7) + 1.a(n-6) + 1.a(n-5) + 1.a(n-4) + 1.a(n-3) + 1.a(n-2) + 1.a(n-1)$</p> <p>$a(0)=4$ $a(1)=4$ $a(2)=12$ $a(3)=16$ $a(4)=23$ $a(5)=23$ $a(6)=24$ $a(7)=28$ $a(8)=31$ $a(9)=36$ $a(10)=36$ $a(11)=37$</p>	$EJSGF(x) = -\frac{200 \cdot x^{11} - 165 \cdot x^{10} - 129 \cdot x^9 - 103 \cdot x^8 - 78 \cdot x^7 - 58 \cdot x^6 - 36 \cdot x^5 - 13 \cdot x^4 - 4 \cdot x^3 + 4 \cdot x^2 + 4 \cdot x^0}{1 \cdot x^{12} + 1 \cdot x^{11} + 1 \cdot x^{10} + 1 \cdot x^9 + 1 \cdot x^8 + 1 \cdot x^7 + 1 \cdot x^6 + 1 \cdot x^5 + 1 \cdot x^4 + 1 \cdot x^3 + 1 \cdot x^2 + 1 \cdot x - 1 \cdot x^0}$ $a(n) = -\frac{1486735671(-1)^n 0.914710604346873^n}{83131139} + \frac{0.916811457750393^n \left(\frac{28349847 \sin\left(\frac{460013n}{460013}\right) - 3631648 \cos\left(\frac{460013n}{460013}\right)}{768612 \sin\left(\frac{460013n}{460013}\right) - 190923823 \cos\left(\frac{460013n}{460013}\right)} \right) + \frac{885505929 \cos\left(\frac{460013n}{460013}\right) - 50153533}{108135597} + \frac{0.923344968499906^n \left(\frac{33701851 \sin\left(\frac{601090n}{601090}\right) - 1693788984 \cos\left(\frac{601090n}{601090}\right)}{984001} \right) + \frac{80645980}{94594601} + \frac{0.923344968499906^n \left(\frac{26854531 \sin\left(\frac{601090n}{601090}\right) - 1246837824 \cos\left(\frac{601090n}{601090}\right)}{42979866} \right) + \frac{42979866}{69633583} + 2 \cdot \frac{49745977 \sin\left(\frac{601090n}{601090}\right) - 1731731762 \cos\left(\frac{601090n}{601090}\right)}{95841755} + \frac{95841755}{304327885 \cos\left(\frac{410000n}{410000}\right)} + \frac{0.953436177638439^n \left(\frac{214490330 \sin\left(\frac{410000n}{410000}\right) - 304327885 \cos\left(\frac{410000n}{410000}\right)}{79114511} \right) + \frac{79114511}{17136896} + \frac{0.953436177638439^n \left(\frac{283881679 \sin\left(\frac{410000n}{410000}\right) - 1518189477 \cos\left(\frac{410000n}{410000}\right)}{96503621} \right) + \frac{96503621}{85480983} + \frac{0.979690426123957^n \left(\frac{230772551 \sin\left(\frac{812160n}{812160}\right) - 989727254 \cos\left(\frac{812160n}{812160}\right)}{49305225} \right) + \frac{49305225}{50277363} + \frac{0.979690426123957^n \left(\frac{466683043 \sin\left(\frac{812160n}{812160}\right) - 1645762648 \cos\left(\frac{812160n}{812160}\right)}{99708180} \right) + \frac{1645762648 \cos\left(\frac{812160n}{812160}\right)}{83603443} + \frac{2645437.1.99975550993977^n}{80918560}$ <p>4, 4, 12, 16, 23, 23, 24, 28, 31, 36, 36, 37, 274, 544, 1084, 2156, 4296, 8569, 17115, 34206, 68384, 136737, 273438, 546840, 1093643, 2187012, 4373480, 8745876, 17489596, 34974896, 69941223</p>

L'une des particularités des récurrences linéaires est d'englober structurellement les lois de la statistique (cf. l'annexe), c'est pourquoi ces séquences permettent également d'avaler l'espace quantique dont la description actuelle n'est pas correcte parce qu'en manque d'assise sur ce qui constitue sa réalité.

CALCULS SOUS FORME SYMBOLIQUE

Le lien évident entre les récurrences linéaires et la réalité géométrique et physique signifie que tous les nombres réels (ou fractions) présentés sur le site internet

proviennent en réalité d'une expression mathématique dérivée d'une formule symbolique. La théorie globale permet d'obtenir ces expressions sans difficulté en utilisant d'autres outils que PHP et HTML pour les degrés 1 à 4.

À titre d'exemple, consultez mes commentaires sur les pages web suivantes :

- [EJS P1P8P29P74P153P275P450P687 N1P3N3P1P0P1N3P3](#)
- [EJS P0P1P0P0P0 P1P1P0P0N1](#)
- [EJS P1P2P3P6 N5P0P5P0](#)
- [EJS P1P3 P1P1](#)
- [EJS P1P4 P1P1](#)
- [EJS P12P44P96P170 P1N2P0P2](#)
- [EJS P1P3P7P11 P1P0P4P0](#)

Il se pourrait que j'explore un jour ces aspects (racines et formes symboliques pour des degrés ≥ 5) avec plus de précision, mais cela n'est pas ma priorité actuelle.

RÉSULTATS

J'ai développé une formule mathématique globale puissante qui permet de calculer les termes de chaque récurrence linéaire spécifique de manière directe, immédiate et avec une précision suffisante pour que la démonstration soit convaincante même avec un langage de programmation tel que le PHP. Si les nombres de la séquence n'excèdent pas 5 à 6 digits, la précision peut même s'étendre à l'infini. Les erreurs ne sont liées qu'au type de matériel et à la basse précision que j'ai dû adopter pour que les pages web soient retournées aux internautes dans des délais raisonnables. Cette formule générale tire parti des propriétés spécifiques de chaque récurrence linéaire et offre donc des solutions qui s'appliquent à un éventail infini de séquences. Les détails précis de chaque récurrence, les coefficients et la fonction génératrice associée, sont disponibles sur mon site web <https://eric-jacob.com>. Les visiteurs peuvent utiliser l'outil de calcul en ligne pour obtenir les termes successifs d'une séquence récurrente en saisissant simplement les paramètres appropriés d'une séquence pour laquelle ils n'ont jamais pu obtenir de formule jusqu'alors.

LE CONTEXTE

Le contexte est une théorie globale sur l'univers, laquelle m'a conduit à faire un peu de mathématiques pour asseoir ses fondations, cependant :

1. Il est presque impossible de se faire entendre en tant que scientifique non académique.
2. Tout travail dévoilé sera volé et l'histoire de ce travail intégralement réécrite par plus forts que vous.
3. En tant que chercheur hors du système, la plupart des gens ne s'intéressent pas à votre travail et ne le comprennent pas, ce qui vous rend inaudible et solitaire.

CONCLUSION

En conclusion, mon approche novatrice pour le calcul des récurrences linéaires offre une alternative puissante et efficace aux méthodes traditionnelles. Les lecteurs intéressés sont invités à consulter mon site web <https://eric-jacob.com> pour découvrir les possibilités qu'offrent les formules globales. Je les encourage à utiliser les outils de calcul en ligne. Cette approche prometteuse ouvre de nouvelles perspectives pour une résolution efficace des récurrences linéaires et devrait trouver des applications significatives dans divers domaines de recherche et d'ingénierie. Veuillez toutefois noter qu'en l'absence de notoriété, il n'y aura pas de publication de la théorie complète et que l'obtention des formules de récurrences linéaires pour chaque cas particulier est actuellement soumise à des frais symboliques. Une mise aux enchères des formules globales est envisagée, étant donné qu'il n'existe pas de moyen de valoriser un tel travail une fois qu'il a été divulgué, toutefois, je suis encore en train d'explorer les modalités pour procéder et j'examinerai les éventuelles propositions.

J'ai également entrepris des travaux visant à unifier conceptuellement le monde quantique et macroscopique. Ces travaux pourraient être publiés avant la fin de ma vie, à condition que je dispose d'une notoriété minimale me permettant de les divulguer en toute sécurité.

Mes prochaines publications mathématiques concernent une formule globale (bien qu'encore incomplète) délivrant, à la manière des récurrences linéaires, un nombre infini de formules (n'utilisant pas l'opérateur division) capables de délivrer des nombres premiers à l'infini (une infinité de séquences ayant une infinité de nombres premiers donc). Le site web servira également d'outil de démonstration. Ces séquences sont une particularité passionnante à découvrir et font songer à Fibonacci, Lucas, mais dans un style d'*arbres à nombres premiers*.

RÉFÉRENCES

1. Il n'y a aucune référence

ANNEXE

Les récurrences linéaires peuvent être liées aux lois statistiques à travers des exemples utilisant le binôme de Newton.

- Le Triangle de Pascal : La somme des coefficients binomiaux pour chaque ligne du triangle constitue une séquence récurrente. Chaque terme est la somme des deux termes précédents de la séquence. Par exemple, la séquence des coefficients binomiaux de la quatrième ligne est 1, 3, 3, 1, qui correspond à la récurrence linéaire 1, 4, 6, 4, 1.
- La séquence de Fibonacci est une récurrence linéaire dont chaque terme est la somme des deux termes précédents. La séquence est générée à l'aide du coefficient binomial (1, 1) dans l'expansion du binôme de Newton.
- La séquence de Catalan est une autre séquence récurrente qui peut être générée à partir des coefficients binomiaux. Chaque terme de la séquence de Catalan est obtenu en multipliant le terme précédent par un certain rapport de coefficients binomiaux..

Ces exemples montrent comment les récurrences linéaires, en utilisant le binôme de Newton et les coefficients binomiaux, sont liées aux lois statistiques, aux calculs de probabilités, à la modélisation de distributions, permettent de réaliser des échantillonnages, de résoudre des problèmes de combinatoire...

- Distribution binomiale : La distribution binomiale est une loi de probabilité couramment utilisée en statistiques pour modéliser des expériences aléatoires avec deux résultats possibles (succès ou échec) et un nombre fixe d'essais. Les coefficients binomiaux interviennent dans le calcul des probabilités associées à cette distribution. En utilisant le binôme de Newton, on peut calculer les probabilités d'obtenir un certain nombre de succès dans un certain nombre d'essais.
- Échantillonnage : Lors de la réalisation d'échantillonnages, les coefficients binomiaux sont utilisés pour calculer le nombre de façons d'obtenir un certain nombre d'événements spécifiques dans un ensemble plus large. Par exemple, le nombre de façons d'obtenir k succès parmi n essais peut être calculé à l'aide des coefficients binomiaux.

- Combinatoire : Les coefficients binomiaux sont utilisés dans divers problèmes de combinatoire, tels que le comptage de combinaisons, de permutations, de partitions, etc. Ces problèmes ont des applications dans la modélisation de différentes situations statistiques.
- Approximations de distributions : Les coefficients binomiaux sont également utilisés pour approximer des distributions statistiques plus complexes. Par exemple, la distribution binomiale peut être utilisée comme approximation de la distribution de Poisson dans certaines conditions, en utilisant les coefficients binomiaux pour calculer les probabilités associées.